

Teoremas para la función de Bessel generalizada de tres variables, dos parámetros y un índice

Josefina Matera¹, Ana Isolina Prieto¹, Leda Galué¹ y Susana Salinas de Romero²

¹Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería.
Centro de Investigación de Matemática Aplicada (CIMA)
Apartado de correo 10482

²Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta
E-mails: pinamatera@yahoo.es, aisolinap@hotmail.com, lgalue@hotmail.com, susanaderomero@hotmail.com
Maracaibo-Venezuela

Recibido: 26-05-2015 Aceptado: 25-09-2015

Resumen

Usando el método de la función generadora, obtenemos el teorema de adición, el teorema de multiplicación y el teorema de Graff para la función de Bessel generalizada $J_n(x, y, z; \tau, \delta)$.

Palabras clave: Teorema de adición, teorema de multiplicación, teorema de Graff, función de Bessel generalizada, polinomios de Hermite.

Theorems for the generalized Bessel function of three variables, two parameters and one index

Abstract

Using the generating function method, we obtain the addition theorem, the multiplication theorem and Graff theorem for the generalized Bessel function $J_n(x, y, z; \tau, \delta)$.

Key words: Addition theorem, multiplication theorem, Graff theorem and generalized Bessel function, Hermite polynomials.

Introducción

Las funciones especiales son muy importantes para las ciencias básicas y aplicadas, estas son utilizadas en muchas áreas del conocimiento, entre ellas: matemática, física e ingeniería. Existe un amplio material bibliográfico sobre las funciones especiales, siendo [1, 2, 3] ejemplos muy representativos.

Un caso especial y muy importante de estas funciones especiales son las funciones de Bessel [3]. Dattoli y otros [4] presentan una teoría de la función de Bessel generalizada (FBG). Estas funciones aparecen en la solución de muchos problemas de aplicación.

Se presenta la función de Bessel generalizada (FBG) de dos variables y un parámetro $J_n(x, y; z)$ por medio de la función generadora [5]

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right) + \frac{y}{2}\left(t^2\tau - \frac{1}{t^2\tau}\right)\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} t^n J_n(x, y; \tau) \quad (1)$$

donde x, y son variables reales y t, τ son complejos diferente de cero con $|t|, |\tau| < \infty$. Se puede ver que para $y=0$,